

Apéndice 1.¹

Hoja de trabajo (léxico de la tecnología)²

Trabajo por parejas.

1. Abre una cuenta en el Corpus del Español (CdEs). Esta página web es un híbrido entre un diccionario y un corpus (una colección de textos reales donde puedes encontrar ejemplos de uso)
2. Clica en “Browse frequency list” (busca en la lista de frecuencia)
3. Busca la palabra “cofre”. ¿Qué información te da sobre esta palabra? (2 puntos)
 - a. ¿Qué información te da que también aparece en tu diccionario favorito?
 - b. ¿Qué información te da que no aparece en tu diccionario favorito? (Presta atención a las barras)
4. ¿Qué sucede si das a “trunk” en definición? (2 puntos)
 - a. Explica qué pasa con la polisemia, es decir, con los múltiples significados de la palabra.
 - b. ¿Algún significado solo se usa en una región específica?
5. Contesta a las preguntas.
 - a. ¿Puedes pensar otras palabras en español que se diferencian por región? (Relacionadas con el tema de la tecnología o no) (4 puntos)
 - i. Busca al menos dos
 - ii. Explica dónde se usan
 - iii. Explica la polisemia que veas: ¿ves un significado principal?
 - b. ¿Qué variedad de español es la que tú usas? (1 punto)
 - c. ¿Y en inglés? (1 punto)
 - d. ¿Qué variedad de español usa el libro? (1 punto)
 - e. ¿Qué variedad de español se debe usar en clase? (1 punto)

¹ El artículo al que este apéndice se refiere es: Marcos Miguel, N. (2026). Corpus para la enseñanza de la variación lingüística en ELE: tres ejemplos para el aula. *VARIACIÓN. Revista de Variación y Cambio lingüístico*, 3, 364–390. <https://doi.org/10.30827/3020.9854rvcl.3.2026.36704>

² Esta hoja se ha modificado levemente de la versión que se empleó en clase, debido a los cambios en la interfaz de CdEs. Es importante recordar que las páginas de corpus tienden a revisarse con frecuencia y no es raro encontrar actualizaciones de año en año o incluso en intervalos menores.